

IBORA- TIL GAVHARI

Alimova Madina

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

E-mail: alimova.madina21@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada iboralarni o'rganishning ahamiyati va ularni o'qitish yuzasidan tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Ibora, metod, leksikologiya, til, madaniyat , o'quvchi, darslik.

Har bir xalqning ertangi kuni o'sib kelayotgan yosh avlod bugun qanday ta'lim-tarbiya olayotganiga va ularning har tomonlama yetuk va barkamol insonlar bo'lib yetishishlariga bog'liq. O'quvchilar zamonaviy bilimlar, chet tillarini o'rganish bilan birga ona tilini ham puxta bilishi, ravon va chiroyli so'zlay olishi kerak. Bunday mas'uliyatli vazifani bajarish hozirgi zamon o'qituvchisi xususan ona tili o'qituvchilaridan o'z kasbiy mahoratlarini oshirib borish, ilg'or pedagogik texnologiyalar mohiyatini anglash va ulardan o'z darslarida unumli foydalanishni taqozo etadi. O'quvchining nutqi yanada mazmunli bo'lishi uchun lug'at boyligi yetarli bo'lishi darkor. Ularda so'zlar bilan bir qatorda iboralarni ham o'z o'rnida qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirish lozim. Zero iboralar xalq turmush tarzining ming yillar davomida sayqal topgan tildagi ifodasidir.

Maktabda "Leksikologiya" bo'limini o'qitishdan ko'zlanadigan asosiy maqsad o'quvchilarni o'zbek adabiy tilining so'z xazinasiga olib kirish, ularning so'z zaxirasini oshirish va so'zdan to'g'ri hamda o'rinli foydalanish malakalarini rivojlantirishdan iboratdir.¹

Iboralar leksikologiya bo'limida o'rganilib, nutqimizni boyitadigan, go'zallashtiradigan va ta'sirchanligini oshiradigan vositalardir.

¹ A.G'ulomov, M.Qodirov. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Fan va texnologiya -2012 -yil, 156-bet

Shu o'rinda ibora nima degan savolga javob bersak. Ma'nosi va qo'llanishi jihatidan bir so'zga teng keladigan, ko'chma ma'no ifodalaydigan so'zlar qo'shilmasi iboralardir.²

Iboralar leksikologiya, grammatika, tarix, mantiq va geografiya kabi fanlardan olinadigan bilimlarga murojaat qilgan holda tahlil etishni talab etadi.

Darslikdagi iboralarga bag'ishlangan mavzularda o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlar berilgan. Bu topshiriqlar turli usullar, interfoal metodlar bilan o'qituvchi boshchiligida o'quvchilar tomonidan bajarilishi kerak.

Ona tili darslarining samaradoligi o'qituvchilarning o'qitish metodlarini mukammal bilishi, metodni to'g'ri tanlay olishi va ularning har birini o'z o'rnida qo'llay olishiga bog'liq³.

Quyida dars jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan bir nechta tavsiyalarni taqdim qildik. Dars qay darajada o'tishi kirish qismiga ham bog'liq. Yuqori kayfiyatda boshlangan dars samarali bo'ladi. Darsning *kirish* qismidan boshlab iboralardan foydalanish darsning umumiy ko'rinishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Quyida misol taqdim etganmiz. O'quvchilar bugun sizlar bilan yangi, iboralar mavzusini o'zlashtirishga ***bel bog'ladik***. Dars davomida ***bir yoqadan bosh chiqarib***, faol bo'linglar. Qoidalar ***bu qulog'ingizdan kirib, u qulog'ingizdan chiqib ketmasin***. O'quvchilarga yuqorida ajratilgan so'zlarga izoh berish vazifasi beriladi. So'ng javoblar frazeologik lug'atdagi ma'nolari bilan to'ldiriladi.

bel bog'ladik-shaylanmoq, o'tlanmoq

bir yoqadan bosh chiqarib-hamjihat bo'lmoq

bu qulog'ingizdan kirib, u qulog'ingizdan chiqib ketmasin-e'tibor bermay,

xotirasida tutib qolmaslik.

Dunyoda hech bir til yo'qki bir-birini taqozo qilmay, taraqqiy etsa. Tilimizda

² B.To'xliyevva boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. –T.:O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti 2006 –yil, 82-bet

³ A.G'ulomov, M.Qodirov. Ona tili o'qitish metodikasi. –T.: Fan va texnologiya -2012 –yil, 69-bet

ba'zi bir iboralar borki, ularni boshqa tildagi iboralar bilan bir-biriga o'xshashlarini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi vazifa orqali fikrimizni amalda sinaymiz. ***O'quvchilarga iboralarni bir-biriga moslab jadvalga joylashtirish va o'zaro qiyoslashga harakat qilib ko'rish vazifasi beriladi. (O'zbek va rus tillari qiyosida)***

1	Pashshadan fil yasamoq	Голова идёт кругом
2	Til(i)ni tishlamoq	Вынос мозга
3	Ko'ngil bermoq	Отдать сердце
4	Miyani qoqib, qo'lga bermoq	Прикусить язык
5	Bosh(i)dan oshib yotmoq	Делать из мухи слона

O'quvchilar dars jarayoniga yanada qiziqishlari uchun quyidagi mashqni taklif etamiz.

Nuqtalar o'rniga rasmdagi mos raqamlarni qo'ying va iborani o'qing!

1. Bir o'q bilan ikkini urmoq.
2. Yer tagida qimirlasa bilmoq
3. uchdi
4.ini "pisht" demaslik
5. bilan tuyacha
6. ko'rdingmi-yo'q

Iboralar orqali oddiylikdan qochishimiz, nutqimizni yorqin namoyon etishimiz mumkin. Shuning uchun ularni o'rinli qo'llashimiz darkor. Bir soat dars davomida barchani birdek savol-javob qilib bo'lmaydi. Hamma o'quvchilarni darsga jalb etishda tarqatma materiallar qulay yechim bo'lishi mumkin. Quyida "Moslashtiring!" nomli tarqatma bilan ishlaymiz. Tarqatmada ikkita ustun beriladi. Birinchi ustunga iboralar ikkichisiga ma'nolari yoziladi. Faqat ma'nolar aralashtirilgan bo'ladi.

Moslashtiring.

<i>belni bog‘lmoq</i>	ortiq darajada maqtamoq
<i>do‘ppisini osmonga otmoq</i>	gerdaymoq, kibrlanmoq
<i>ko‘kka ko‘tarmoq</i>	shaylanmoq, otlanmoq
<i>og‘zi qulog‘iga yetgan</i>	juda xursand bo‘lmoq, quvonmoq
<i>tomdan tarasha tushganday</i>	behad sevinmoq
<i>burni ko‘tarilgan</i>	kutilmagan holda

Darsni qiziqarli o‘tkazish uchun pantomima sahna san’ati orqali tana a’zolari ishtirok etgan iboralarni topish topshirig‘ini berish tavsiya etiladi.

Tepa soch(i) tik bo‘lib ketdi.

Bu qulog‘(i)dan kirib, u qulog‘(i)dan chiqib ketmoq.

Burn(i)ni osmonga ko‘tarmoq

Yelka(si)ning chuquri ko‘rsin!

Ikki ko‘z(i) to‘rt bo‘lib.

Xalqning milliy madaniyati tilda aks etadi. Nutqni ta’sirchan va jozibali qilishdek muhim vazifa iboralar zimmasiga yuklatilgan. Xulosa qilib aytganda maktablarda frazeologiyani o‘rgatish juda muhim. Frazeologik birliklarni o‘rganish bolalarga yangi imkoniyatlarni ochadi, so‘z boyligini kengayishiga sabab bo‘ladi. Yuqorida iboralarni o‘rganishda qo‘llasa bo‘ladgan usullarni taqdim etishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.G‘ulomov, M.Qodirov. Ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: Fan va texnologiya -2012 –yil

2. B.To‘xliyev va boshqalar. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. –T.:O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti 2006 –yil, 82-bet